

**2023 | RUY VERIDIANO PATU REBELLO-PINHO
E ROBERTA MURAMATSU**

Relatório Técnico - Conclusivo

O Registro de Imóveis na Análise Econômica do Direito

O Registro de Imóveis na Análise Econômica do Direito

RUY VERIDIANO PATU REBELLO-PINHO*

ROBERTA MURAMATSU**

ABSTRACT

From the perspective of Economic Analysis of Law, the historical evolution of real estate registration models is presented. There are two models, “Registration of Rights” (Deed System), in which a legal authority performs the clearance of rights to determine and give general knowledge of who owns and what the property is, and “Registration of Titles” (Title System), in which this prior legal work does not exist. This article concludes that Rights Registries are more efficient than Title Registries.

Keywords: Property, Registration, Land Registry, Real Estate, Law and Economics.

*Mestre em Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo - USP, Professor na Fundação Getúlio Vargas Direito – São Paulo, e-mails ruy.veridiano@gmail.com e ruy.pinho@fgv.br

** Doutora e Mestre em Economia e Filosofia pela Erasmus Universiteit Rotterdam, Mestre em Teoria Econômica pelo Instituto de Pesquisas Econômicas – IPE da Universidade de São Paulo – USP, Bacharel em Economia pela Universidade de São Paulo – SP, Professora Doutora de Economia na Universidade Presbiteriana Mackenzie - roberta.muramatsu@mackenzie.br

INTRODUÇÃO

Um sistema de registro é a instituição legal por meio da qual a evidência escrita sobre o status legal de ativos é arquivada de maneira sistemática, fornecendo dados sobre as transferências de propriedade, a aquisição de direitos reais limitados e parciais, bem como direitos de garantia constituídos sobre o ativo. Sua principal função é gerar confiança sobre o status legal dos bens, muitas vezes atual com objetivo fiscal de informar as autoridades sobre a capacidade dos contribuintes. A maneira dos registros funcionarem pode variar, desde (a) mera sistematização de contratos, até (b) a verificação de requisitos de validade dos contratos e dos direitos neles mencionados (BOUCKAERT, 2010). A justificativa racional para os efeitos de publicidade, do Registro de Títulos ou dos efeitos vinculantes *erga omnes* dos direitos reais e propriedade, nos Registros de Direitos, mesmo para aqueles que não conhecem os direitos registrados, reside no fato de que todos podem e têm o direito de encontrar, a qualquer momento, os direitos que as afetam no momento que quiserem. Um simples contrato, que obriga apenas as partes (*in personam*) não poderia vincular toda uma coletividade sem que

houvesse a anuência de todos ou um mecanismo de publicidade, a saber, um Registro Público. Não é lícito que um direito *secreto* possa ser oponível aos terceiros de boa-fé, não bastando que o efeito esteja simplesmente descrito na lei (BRANDELLI, 2015, 2016; SPARKES, 2019).

Um sistema de Registro é considerado um fator crítico de sucesso para as economias exatamente porque viabiliza os plenos efeitos da propriedade. Quando funcionam bem, promovem investimentos e reduzem os custos de transação para o crédito (ARRUÑADA, GAROUPA, 2005)^{1 2}. Hernando de Soto entende que a representação da propriedade no registro transmuta o “capital morto” em “capital vivo”, permitindo que os ativos sejam transacionados (DE SOTO, 2000)³.

Maurício Moura e Rodrigo De-Losso (2010) trazem interessante esquema desenvolvido pelo Banco Mundial para ilustrar a importância de um sistema de Registro Imobiliário, que (a) ao dar segurança jurídica para a propriedade, (b) permite que os mercados imobiliários funcionem de maneira eficiente, (c) criando incentivos para os investimentos, (d) diminuindo custos de transação, (e) melhorando a eficiência da alocação dos recursos, (f) permitindo que a terra ganhe liquidez como capital, desenvolvendo o mercado financeiro como um todo e, por fim, (g) permitindo o crescimento econômico.

Neste sentido, a afirmação de Fernando Mendez Gonzalez que apenas pode ser considerado “seguro” um direito de propriedade (a) “quando todos sabem que ninguém pode discutir judicialmente com êxito a titularidade do proprietário” e (b) “quando o proprietário, no momento de realizar a aquisição, conhece todas as restrições que pesam sobre o imóvel”, para (b1) “decidir se faz a aquisição” e (b2) “calcular o justo preço da aquisição” (GONZÁLEZ, 2003, p. 135).

MODELOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS

Sob a expressão “registros públicos” reúnem-se sistemas diferentes, devendo-se isso, em alguma medida, às regras de registro se relacionarem com o direito civil nacional (GONZÁLEZ, 2003). Existem três sistemas de transmissão de propriedade e direitos reais sobre bens imóveis quando se considera a maneira da transmissão e o efeito do registro (LAPUENTE, 2004; GONZÁLEZ, 2017)⁴:

O *sistema consensual*, em que basta o contrato sem necessidade de entrega física do bem, cujo paradigma é o sistema francês, no qual o registro é necessário para impor a transferência frente terceiros, admitindo prova em contrário. No modelo francês, a presunção do registro é relativa, ou *iuris tantum*. Quando Jean-Paul contrata a transferência de seu apartamento de Montmartre para Sandrine, a transferência já se opera mesmo que esta jamais

¹ Salama identifica *Law and Economics* Positivo (ou descritivo), que se ocupa das repercussões do Direito sobre o mundo dos fatos, e *Law and Economics* Normativo (ou prescritivo), que se ocupa em estudar se e como noções de justiça se comunicam com conceitos de eficiência econômica, maximização da riqueza e maximização de bem-estar (SALAMA, 2011).

² Ao longo do século XIX, discussões acaloradas sobre os modelos de registro disponíveis foram a base das fundações institucionais dos mercados imobiliários (ARRUÑADA, GAROUPA, 2004)

³ Para uma lista de autores e trabalhos que se debruçaram sobre o tema da regularização fundiária e seus impactos econômicos, consulte MOURA, DE-LOSSO (2010).

⁴ Todos estes sistemas articulam dois planos de negócios jurídicos (o direito pessoal e o direito real) e o requisito de registro público (COUTO E SILVA, 2006, p. 52-53; BRANDELLI, 2006, p. 59).

tenha pisado em seu novo imóvel. O registro do contrato é importante para que Sandrine possa opor seu contrato perante Maud, credora de Jean-Paul.

O sistema “*título y modo*” espanhol, em que é necessário *contrato e entrega do bem*, se bem móvel, ou registro, se bem imóvel, no qual o registro não realiza a transferência, mas a opõe entre terceiros, tendo a função *de declarar o direito constituído anteriormente*. No modelo espanhol, a presunção do registro é relativa, ou *iuris tantum*. Esse efeito é denominado “Princípio da Publicidade”, o que significa que, se o verdadeiro proprietário (*verus dominus*) surgir, dentro das condições previstas em cada legislação, ele pode recuperar sua propriedade mesmo diante de um terceiro de boa-fé, que adquiriu de quem não era o proprietário (*a non domino*), mas que constava como proprietário no Registro. O adquirente aqui se “imuniza” das discussões após decorrido o prazo de usucapião. Quando Amapola e seu marido Gonzalo contratam a transferência de seu apartamento em Aranjuez para Agrado, o contrato firmado entre as eles deve ser levado a registro, com efeito de declarar a transferência realizada pelo título. Mas Benigno consegue provar que Amapola e Gonzalo não eram os verdadeiros proprietários pois tem o seu direito de usucapião reconhecido na Justiça e, com isso, obtém a propriedade no Registro de Imóveis, inclusive.

O sistema de tradição, em que (a) *os bens móveis se transferem pela entrega do bem e (b) os bens imóveis pelo registro que tem função de constituir o direito*. Neste caso, o paradigma é o modelo alemão, no qual o contrato gera a obrigação de transferir o direito pelo registro, havendo a necessidade de um consentimento formal. No modelo alemão, o bem se transfere pelo registro, que sana qualquer vício da transmissão. A presunção do registro é absoluta ou *iure e et iure*, que, em geral, é chamada de “Princípio da Fé Pública Registral”, cuja função é proteger a confiança das informações do registro, mesmo diante do prejuízo daquele que, posteriormente, se verifique na posição de verdadeiro proprietário. No sistema alemão, mesmo quem tem direito à usucapião do imóvel não pode se opor a quem adquire de boa-fé, confiando nas informações do registro sem saber de sua inexatidão. O exemplo espanhol, se tivesse ocorrido na Alemanha, teria solução diferente: o casal Gretchen e Lothar com o registro são os proprietários, mesmo que surja um Volker com direito à usucapião do bem.

A estes três sistemas de transmissão correspondem dois modelos⁵ de Registros de Imóveis no mundo.

São denominados (a) Registro de Direitos ou *Deed System* e (b) Registro de Títulos ou *Title System*, que oferecem uma completude de informação diferente, possuindo uma relação distinta de custos de informação e de transação envolvidos bem como graus diferentes de

⁵ Essa distinção, ampla, concretamente admite uma grande variedade de matizes (PEIRÓ, 2006).

possíveis riscos de assimetrias de informação ⁶ (ARRUÑADA, 2004; PEIRÓ, 2006; BRANDELLI, 2016)⁷⁸.

A justificativa racional para os efeitos de publicidade, do Registro de Títulos ou dos efeitos vinculantes *erga omnes* dos direitos reais e propriedade, nos Registros de Direitos, mesmo para aqueles que não conhecem os direitos registrados, reside no fato de que todos podem e têm o direito de encontrar, a qualquer momento, os direitos que as afetam no momento que quiserem. Um simples contrato, que obriga *apenas* as partes (*in personam*) *não poderia vincular toda uma coletividade sem que houvesse a anuência de todos ou um mecanismo de publicidade*, a saber, um Registro Público. Não é lícito que um direito *secreto* possa ser oponível aos terceiros de boa-fé, não bastando que o efeito esteja simplesmente descrito na lei (BRANDELLI, 2015, 2016; SPARKES, 2019).

O surgimento dos Registros Imobiliários permitiu um aumento dos tipos de direitos reais legalmente existentes, com ampliação do conjunto sob o regime *numerus clausus*, em razão da facilidade de acesso à informação. Um modelo no qual haja um *pequeno número de direitos estruturados em sua completude como standards*, disponíveis para contratação privada, diminui consideravelmente os *custos de transação*. Primeiro, o princípio de que a propriedade e os direitos reais estão excluídos da liberdade contratual reduz *ex ante* a possibilidade de que haja algum direito de veto sobre a utilização de recursos e funciona como *um escudo anti-commons ao evitar uma excessiva e ineficiente fragmentação do direito*. Segundo, facilita a verificação das titularidades e do tipo do direito envolvido em uma transmissão. Terceiro, evita o risco de que pessoas criem novos direitos reais *sem levar em consideração a magnitude dos custos que eles impõem a terceiros estranhos à contratação*. (HASMANN, KRAAKMAN, 2002; MERRILL, SMITH, 2011). Quarto, ao combinar *numerus clausus* com o princípio da prioridade, decorrente da impossibilidade de direitos contraditórios sobre o mesmo bem, se evita a existência de direitos contraditórios, reduzindo custos de transação (ARRUÑADA, 2004, p. 58).

Essa posição de *imparcialidade* do Registro implica e justifica seu monopólio territorial na observância de normas legais de competências. Como a propriedade e os direitos reais vinculam a todos, não somente as partes do contrato, é importante que estas não possam selecionar um registro parcial, mas um imparcial e independente, tanto das partes envolvidas como dos terceiros atingidos pelo registro. O monopólio territorial do registro, *presente em ambos os sistemas*, é mais importante no Registro de Direitos, evitando-se assim registros

⁶ Como já examinamos, os agentes necessariamente tomam decisões sob *incerteza* sobre o futuro e os riscos do futuro pela limitada capacidade humana em compreender e racionalizar a complexidade da vida (MACKAAY, 2021). A incompletude das informações pode ainda *decorrer das instituições* ou da forma pela qual custos, incentivos e comunicações são estruturados (NORTH, 1994).

⁷ É interessante notar que a mesma distinção se encontra em Teofrastos, que menciona dois tipos de sistemas de publicidade imobiliária, o “registro de propriedades” e o “registro de contratos”, possivelmente semelhante aos registros encontrados na ilha de Tenos, quarenta e seis extratos de inscrições, datadas entre o ano 267 e 334 AEC (DEL POZO, 2001b, p. 276-277).

⁸ Dado que os registros fazem a *custódia da propriedade*, Benito Arruñada afirma que, “em certo sentido, o próprio registro atua como vendedor, de forma similar a um comerciante a quem tenha sido confiado um bem” (ARRUÑADA, 2004, p. 112).

contraditórios e registros que atuam no interesse de uma das partes (ARRUÑADA, 2004; REBELLO-PINHO, 2018)⁹.

Para Nicolás Peiró, verifica-se uma tendência, nas reformas legislativas, nas decisões dos tribunais e nas interpretações dos juristas, em ambos os sistemas, a *aumentar a confiança e a completude da informação do registro*. O que há são “sistemas em diferentes graus de evolução”¹⁰ em que os Registros de Títulos ao longo do tempo se transmutam em Registros de Direitos e estes, por sua vez, aprimoram-se em qualidade de informação e eficácia jurídica (PEIRÓ, 2006, p. 61).

REGISTRO DE TÍTULOS (TITLE SYSTEM)

O paradigma deste é o modelo regulado pela Lei Francesa de Transcrições de 1855. Sua evolução tem influenciado os demais países que adotam o Registro de Títulos, como a maior parte dos Estados Unidos da América, parte do Canadá, Holanda, Luxemburgo, Bélgica e alguns outros países cuja tradição jurídica é francesa (ARRUÑADA, 2004; PEIRÓ, 2006).

O *Registro de Títulos* tem como características: (a) reunir provas documentais para verificação de propriedade e direitos reais, a partir da conservação e publicidade dos documentos, (b) não realizar qualquer depuração de correção jurídica do título; (c) organizar e indexar o registro pelos dados subjetivos dos participantes, (d) garantir a oponibilidade de um direito em relação a outro pelo critério da prioridade (PEIRÓ, 2006). Aplica-se a regra da prioridade para estabelecer hierarquias entre as cadeias, levando-se em consideração a data de registro dos documentos. O título registrado tem prioridade contra títulos não registrados ou registrados posteriormente. A primeira cadeia de títulos válida será a apta em regra a gerar direitos reais, mas o Registro não identifica previamente a cadeia de documentos válida dentre o conjunto de documentos juridicamente perfeitos e defeituosos contidos em seus arquivos. Ainda, nesse sistema podem existir alguns direitos reais que não são levados a registro, tais como os direitos *mortis causa* referentes às partilhas e sucessões (ARRUÑADA, 2004; PEIRÓ, 2006; BRANDELLI, 2016).

As eventuais disputas sobre propriedade e direitos reais terão que ser resolvidas posteriormente (*ex post*) pelo Poder Judiciário. Não é possível, nesse modelo, saber *ex ante*, com fé pública, quem é o titular do direito e qual é o bem objeto do direito. Mesmo para o titular do direito, o Registro de Títulos não oferece uma defesa rápida, dada a complexidade em demonstrar a validade de sua propriedade ou direito real. A depuração *ex ante* das contrações será realizada em âmbito privado, com a contratação destes serviços pelo interessado, com os problemas: (a) falta de validade jurídica das conclusões alcançadas pelos serviços privados, (b) falta de depuração do registro, que continua informando as cadeias de títulos inválidas e a válida, simultaneamente, (c) duplicidade entre a informação do registro e a informação privada na seguradora privada, a partir dos prévios estudos sobre as cadeias, gerando custos sociais maiores (ARRUÑADA, 2004b, p.142-143).

⁹ Sobre a independência jurídica do registrador (REBELLO-PINHO, 2018).

¹⁰ Para Benito Arruñada, a experiência dos séculos XIX e XX demonstra que cabe ao Estado organizar um registro de direitos e que sejam estruturados incentivos para os registradores, com remuneração residual e responsabilidade pessoal¹⁰ (ARRUÑADA, 2004b)

Como aponta Benito Arruñada, o Registro de Títulos permite, na prática, que os direitos reais não sejam limitados pelas regras do *numerus clausus*, podendo ser ampliados pelo desejo dos contratantes. Afinal, somente *ex post* é que se verificarão eventuais conflitos entre direitos, “se é que esses conflitos se resolverão”. (ARRUÑADA, 2004, p. 99). O esgarçamento deste princípio *numerus clausus* em razão do modelo de registro aumenta o custo de transação (HASMANN, KRAAKMAN, 2002; MERRILL, SMITH, 2011). Portanto, não se obtém ali uma certidão de quem é o proprietário de qual imóvel, mas tão somente uma ou mais cadeias de documentos registrados vinculados a determinadas pessoas, sem garantir que esses documentos estão aptos a produzir efeitos jurídicos.

O Registro de Títulos pode ter em seu acervo provas de direitos contraditórios entre si. Afinal, nesse modelo o registro está obrigado a aceitar e registrar todos os títulos e escrituras que respeitem determinados requisitos formais. Os custos de identificar com profundidade quem é o proprietário e os direitos reais incidentes ficam a cargo de todo aquele que, por alguma razão, se encontrar interessado nesta análise. A certidão do registro não é capaz de informar os interessados, com segurança, sobre a situação do bem. Para tanto, será necessário contratar serviços especializados em análise de contratos imobiliários, a fim de examinar todos os documentos apresentados a registro bem como o encadeamento de todas as cadeias de títulos registradas. No Registro de Títulos, como se vê, há necessariamente o custo de transação desta assessoria. Esses serviços privados irão analisar, em regra, todos os títulos que possam interessar para validar uma contratação. Não há, evidentemente, qualquer tipo de fé pública do resultado desta análise que deva considerar elementos extrarregistrais. Portanto, poderá haver disputas entre diferentes cadeias dominiais que disputam a propriedade sobre o mesmo imóvel, cada uma assessorada por uma equipe jurídica. Na França, essa função é exercida pelos tabeliães de notas; nos Estados Unidos da América, por empresas especializadas, advogados e seguradoras de títulos, permitindo que os eventuais defeitos gerais sejam identificados antes das contratações serem feitas. (WUNDERLICH, 1989; ARRUÑADA, 2004; BRANDELLI, 2016).

Peiró identifica três linhas de evolução¹¹ do Registro de Títulos: (a) ampliação do número de títulos que podem ingressar no Registro para incluir as transmissões *mortis causa* e títulos judiciais (b) organização da indexação dos títulos registrados por imóvel, facilitando a pesquisa das cadeias de títulos, sem criar um valor jurídico para essa indexação, (c) início de adoção do princípio da continuidade ou trato sucessivo, exigindo-se o registro do título anterior para produzir os efeitos do registro de um novo título, sem excluir a possibilidade de mais de uma cadeia de títulos¹², e (d) aumento do espaço de análise jurídica (a chamada qualificação registral), inicialmente para o cancelamento dos registros. Todas as reformas legislativas europeias sobre registros públicos têm reforçado o registro e a proteção de terceiros de boa-fé: Irlanda, 1964; Suécia, 1970; Escócia, 1979; Holanda, 1992; Finlândia, 1995; Grécia, 1996; Inglaterra, 2002 (PEIRÓ, 2006).

REGISTRO DE DIREITOS (DEED SYSTEM)

¹¹ Para o exame detalhado das legislações de França, Itália, Holanda, Luxemburgo e Bélgica cf. (PEIRÓ, 2006).

¹² Na França, as decisões dos tribunais passaram a dar um efeito relativo de prioridade entre os títulos contraditórios, em aproximação jurisprudencial ao regime dos Registros de Direitos. Na Itália, o registro do título anterior poderá ser feito *posteriormente* (PEIRÓ, 2006, p. 227-228).

Os Registros de Direitos são responsáveis pela constituição dos direitos e garantias. Neles, é o registro que faz nascer a propriedade ou a hipoteca. São registros que *estruturam informações referentes aos próprios direitos* – e não aos títulos ou contratos que fizeram estipulações sobre esses direitos, como fazem os Registros de Títulos. Por isso requerem uma *depuração exaustiva dos direitos antes que sejam registrados e ganhem a qualidade de direitos reais*. O objetivo é que o Registro seja *transparente, preciso e abrangente*, facilitando as transmissões entre os contratantes e protegendo os direitos de terceiros. Isso permite que todos saibam, a todo momento, quem é proprietário, quem tem direitos sobre uma propriedade e qual é o imóvel (BOGUSZ, 2002; BRANDELLI, 2016).

O modelo do Registro de Direitos se desenvolveu na tradição jurídica alemã, escandinava e anglo-saxã. Todos os Países de tradição jurídica alemã¹³ optaram pelo Registro de Direitos, ao longo do século XVIII e XIX: Prússia, 1783, Áustria, 1794, Espanha, 1861, Inglaterra (reformas em 1925 e 2002) e Gales, 1862, Austrália, 1875, Alemanha, 1900 e Escócia, 1979. Trata-se do tipo de registro mais utilizado no mundo e adotado pela maioria dos países em desenvolvimento¹⁴ (ARRUÑADA, 2004; PEIRÓ, 2006).

Nesse modelo, (a) todos os direitos reais, sejam eles *inter vivos* ou *mortis causa*, devem constar do registro, ainda que os efeitos do registro sejam diferentes¹⁵, (b) a organização e indexação do registro ocorre pelo *critério objetivo*, ou seja, é organizado pelos imóveis aos quais correspondem os direitos reais *numerus clausus* das pessoas (cada imóvel passa a ser matriculado sob um número único), (c) com a organização da cadeia de direitos legítima pelo registro, aplica-se o princípio da continuidade ou trato sucessivo, sendo apenas registráveis os direitos compatíveis com aqueles estabelecidos pelos registros anteriores, proibindo-se o registro de direitos contraditórios, (d) o registro faz prova da propriedade, ou seja, o efeito dele é a prevalência do direito feito público em face ao que não foi registrado e permanece oculto ao conhecimento da sociedade, o que se denomina *fê pública registral*, com graduações de força a depender do efeito, se constitutivo ou declarativo do registro¹⁶, e (e) a análise realizada, também denominada *qualificação registral*, inclui elementos formais e materiais do título (PEIRÓ, 2006).

O Registro de Direitos deve atender ao “*Mirror Principle*”, conceito normativo fundamental sobre o funcionamento do sistema, conforme enunciado pelo direito inglês: *a qualquer tempo o registro deve refletir de modo preciso a situação do proprietário e dos direitos reais de terceiros que a afetam, sendo a propriedade afetada apenas pelo que está registrado*. (BOGUSZ, 2002; PEIRÓ, 2006)¹⁷.

¹³ Incluindo regiões do Norte da Itália (PEIRÓ, 2006)

¹⁴ Faz parte deste modelo a variedade *Torrens*, desenvolvida na Austrália e que foi introduzida em sistemas jurídicos de *Common Law*. Esse modelo será apresentado mais adiante.

¹⁵ Como visto anteriormente, no sistema alemão, o registro é constitutivo da transferência, enquanto no direito espanhol, o registro é declarativo da transferência (LAPUENTE, 2004). Vale conferir a posição minoritária de Fernando Méndez González, para quem, em que pese a distinção, as regras de transmissão e de proteção do terceiro de boa-fé que adquire ignorando a inexatidão registral, operam de forma idêntica em ambos os sistemas (GONZÁLEZ, 2017).

¹⁶ Registro constitutivo se refere aos direitos *inter vivos* adquiridos com o registro. Registro declaratório se refere à publicidade, no registro, dos direitos adquiridos por força de lei, como na sucessão *mortis causa*.

¹⁷ Para ser verdadeiramente atendido, os Registros de Direitos devem reconhecer que as informações sobre direitos contratuais, imóveis, restrições e proprietários não são suficientes. Para Peter Sparkes, o

Afinal, os vendedores geralmente sabem mais dos problemas, das qualidades e da possível existência de direitos contraditórios que os compradores, como contratos de hipotecas (garantias), usufrutos ou servidões (direitos de passagem de um imóvel frente a outro). Para evitar tamanha desvantagem informativa, de terceiros e do contratante, é que o *Mirror Image* foi adotado por diversos sistemas jurídicos para que os contratos sobre imóveis se façam públicos, reduzindo os problemas de custos de informação em se descobrir quem são os titulares de direitos para que estes possam consentir, ou firmar novos contratos, sobre a propriedade e direitos reais. (BOGUSZ, 2002; ARRUÑADA, 2004, p. 49, 62).

A regra da prioridade registral funciona no Registro de Direitos da seguinte forma: os títulos são protocolados, em seguida são analisados exaustivamente com o fim de detectar ilegalidades ou conflitos com outros direitos reais já registrados. Estando apto para registro, o direito é registrado na matrícula do imóvel. Não estando, o título é devolvido e há um prazo para que o interessado saneie as falhas do título protegido pelo prazo de validade do protocolo. Nesse período, o título tem prioridade sobre qualquer outro título contraditório que seja protocolado no Registro de Imóveis. O registro ocorre apenas quando o registrador verifica que todos os titulares de direitos afetados prestaram seu consentimento e se todos os requisitos formais e de validade do título foram atendidos, bem como se este é compatível com os direitos anteriores inscritos na matrícula. Se o sistema jurídico adota uma versão rígida do *numerus clausus*, a qualificação se torna mais fácil. Este é o sistema do *Grundbuch* alemão. Se o sistema é menos rígido quanto ao *numerus clausus*, a probabilidade de colisão entre direitos reais é maior, aumentando a complexidade da qualificação registral. Esse é o sistema espanhol (ARRUÑADA, 2004; PEIRÓ, 2006).

Os sistemas de origem germânica (Alemanha, Áustria, Suíça e Norte da Itália), o sistema de Inglaterra e Gales, e o sistema da Espanha representam o máximo de proteção para o adquirente de boa-fé¹⁸ de direito real que confiou nas informações do registro. O verdadeiro proprietário é aquele que consta no registro, que possui presunção absoluta (*iure et iure*).

No sistema *Torrens*, idealizado por Robert Richard Torrens e adotado na Austrália no *Real Property Act* de 1858, há o efeito da *indefeasibility* em que o registro além de ter efeitos sobre terceiros, tem efeitos convalidantes sobre as partes que contrataram a propriedade, encerrando de uma vez por todas a discussão sobre quem é proprietário do quê. Nas palavras de Eugene Massie, em artigo que narra a luta política pela implementação do sistema *Torrens* nos Estados Unidos da América, o que não ocorreu até o momento, esse modelo não foi desenhado para agradar advogados, mas para tentar facilitar as coisas para homens de negócios que precisavam lidar com uma complexidade interminável de cadeias de títulos e discussões jurídicas¹⁹ (MASSIE, 1917; CARVALHO, 1982; BRANDELLI, 2016; PEIRÓ, 2006).

Existem Registros de Direitos em que o adquirente de boa-fé, que confiou no registro, perde o seu direito em face do verdadeiro proprietário. A eficácia do registro nesta variação é relativa (*juris tantum*) e admite prova em contrário. Nesse caso, em que pese o esforço de

espelhamento está opaco sem as informações sobre transferências não registradas (os contratos de gaveta), arrendamentos e locações, direitos de usucapião, dentre outras (SPARKES, 2019).

¹⁸ Como distinções do conceito de boa-fé: na Alemanha e Espanha significa *não conhecimento*, enquanto na Suíça, Áustria, Norte da Itália e anglo-saxão significa *não conhecimento e impossibilidade de conhecer* (PEIRO, 2006).

¹⁹ Robert Richard Torrens sequer tinha formação jurídica e não ganhava seu sustento como advogado (MASSIE, 1917).

qualificação registral, ou análise jurídica pelo registro, ser a mesma e ter custo equivalente, os efeitos ou benefícios são diferentes. O terceiro de boa-fé poderá ser atingido por situações não visíveis no registro, como ações judiciais, dívidas tributárias, restrições ambientais e urbanísticas. O sistema inglês denomina esses direitos dominantes extrarregistrais como *overriding interest*, considerados exceções ao *mirror principle* e que foram consideravelmente reduzidos pela *Land Registration Act* inglesa de 2002. Com o avanço da tecnologia, a clareza da informação se dá neste sistema pelo *curtain principle*, em que basta consultar a última atualização do registro, como única fonte de informação. No Norte da Itália, a solução adotada foi ampliar o que se pode registrar, mesmo que não sejam exatamente direitos reais, mas desde que possam interferir na qualidade do direito, como uma anotação para conhecimento (PEIRÓ, 2006; BRANDELLI, 2016).

O sistema brasileiro seria uma vertente do modelo de Registro de Direitos, em uma versão mais fraca, sem a fé pública do sistema alemão, espanhol ou inglês, oferecendo segurança satisfatória ao adquirente de boa-fé. Os direitos registrados possuem presunção relativa de correção, podendo ser contraditados e o próprio registro, retificado, mediante prova. Há presunção relativa (*juris tantum*). Segue, portanto, em processo evolutivo, e no futuro, com um cadastro dos imóveis perfeito poderá adotar o princípio da fé pública (CARVALHO, 1982)²⁰.

TRADE-OFF ENTRE OS MODELOS

Trade-offs são centrais na Economia, pois ninguém e nenhuma sociedade pode ter *todas as opções*. Escolher um Registro de Títulos é abrir mão de um Registro de Direitos. Como em qualquer outra situação na vida, para escolher é preciso saber o que é, realmente, importante. É preciso escolher²¹ e é sobre isso o *trade-off* (CAMPBELL, KELLY, 1994).

No caso do modelo de registro da propriedade imobiliária, Galal e Razzaz (2001) têm algo a apontar. Para eles, uma reforma em mercados imobiliários somente deve ser implementada se *fortalece* (a) as instituições que definem o direito de propriedade, (b) a habilidade de exercitar esses direitos, e se *diminui* (c) o custo de exercitar estes direitos²².

Segue uma análise a partir destes critérios.

A – FORTALECIMENTO DA DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE PROPRIEDADE

²⁰ Para Leonardo Brandelli, em posição minoritária, o terceiro que adquire confiando no registro goza de proteção não em razão da eficácia relativa do registro, mas da teoria da aparência (BRANDELLI, 2006).

²¹ Na perspectiva da Análise Econômica do Direito, havendo conflito, a norma que deve prevalecer é aquela que minimiza os efeitos dos custos de transação (SILVEIRA, 2022, p. 183).

²² Esses três critérios podem ser úteis na avaliação do *trade-off* entre o Registro de Títulos e Registro de Direitos, objetivo deste trabalho, mas igualmente quanto a presunção absoluta ou relativa do registro, opção que existe dentro dos Registros de Direitos, análise que será enfrentada em outra ocasião.

Para avaliarmos os modelos existentes e a necessidade de uma eventual reforma é necessário compreender quais são as perspectivas econômicas envolvidas, ou o que, no direito, se chamaria de posições jurídicas envolvidas. No exame do direito de propriedade ou de um direito real (*ius in rem*), é possível ser (a) *proprietário* ou (b) *terceiro com o dever de respeitar a propriedade* – é esse o efeito *erga omnes* do direito *in rem*.

Não é possível analisar um direito real *somente* nas perspectivas do vendedor e do comprador, pois estas são apenas as partes de um *contrato* sobre a propriedade, que envolve apenas aqueles vinculados pelo acordo sob o regime de direito pessoal (*in personam*). Todo comprador é, antes de tudo, alguém com dever de respeitar a propriedade alheia. Portanto, quando a Economia se preocupa com o fortalecimento do cumprimento dos contratos²³ que tratam de propriedade, é preciso compreender que o objetivo é o *enforcement* da própria propriedade e dos direitos reais em disputas. Como visto anteriormente, podem ser realizados diversos contratos sobre os mesmos direitos, todos válidos, mas apenas um deles poderá levar à aquisição de uma propriedade ou direito real. Será sob a perspectiva do *proprietário* e do *terceiro* que os critérios deverão ser examinados.

A *melhor definição do direito de propriedade* ocorre no modelo Registro de Direitos, pois este (a) necessariamente trabalha sob um regime mais estrito de *numerus clausus*, ou seja, de direitos reais ou de propriedade tipificados pela lei e de número limitado, reforçado pela análise jurídica do Registrador, quer seja esta mais leve ou profunda e (b) oferece um conhecimento público imediato sobre quem tem direitos reais sobre que bem.

Ao contrário, sob o Registro de Títulos, não é possível saber, *de maneira rápida e pública*, quem são os proprietários e qual é o direito, dada *a limitada análise jurídica estabelecida neste modelo*, o qual, como bem observou Benito Arruñada, permite que se esgarce na prática a definição legal do *numerus clausus*²⁴. Informação privada que permanece privada não tem valor social, não leva a qualquer melhoramento produtivo e gera incentivos para que sejam gastos recursos em busca de informação de maneira socialmente ineficiente (HIRSHLEIFER, 1971).

Tornam-se necessárias instituições que facilitem os processos de busca de informação, negociação, contratação do consentimento e direcionamento dos recursos necessários. Um

²³ Por exemplo, Galal e Razzaz afirmam a necessidade do *enforcement* dos contratos (GALAL, RAZZAZ, 2001).

²⁴ Não é necessário sequer uma equipe de juristas capacitada para análise dos contratos. O grande desafio é estruturar um sistema de informática baseado em índices para localizar as pessoas mencionadas pelos contratos e os imóveis objetos deste contrato de forma que estes possam ser relacionados, caso façam parte de uma mesma cadeia de titularidades, ou para que as cadeias de titularidades concorrentes possam ser encontradas e confrontadas. A complexidade que o Registro de Títulos gera, ao permitir diversas cadeias de contratos concorrentes, e ao permitir que contratos inválidos ou defeituosos juridicamente ingressem no Registro, é difícil de ser administrada, mesmo internamente. Não é trivial compreender se há e qual o grau de concorrência entre titularidades, pois os imóveis podem ser divididos ou unificados, ao longo do tempo. A indexação igualmente pode ser dificultada por erros de indexação decorrentes do próprio registro ou de falhas na confecção dos contratos, com grafias erradas, números de documentos errados, descrições equivocadas, entre outros.

sistema de informação sobre a propriedade deve manter informação útil e relevante. Para ampliar a eficiência de um sistema de informação, (no caso, o sistema de propriedade imobiliária), aquele que toma decisão econômica sobre adquirir, transferir, dar ou receber em garantia uma propriedade, *deve obter a informação necessária, agir, manter a qualidade da informação relevante*, para que o sistema, como um todo, melhore. O problema do Registro de Títulos, além da insegurança quanto à *informação relevante* igualmente está na *superabundância de informação irrelevante*²⁵ (ACKOFF, 1967) ao incluir a íntegra de diversos contratos de cadeias contraditórias. *Informação relevante, no caso, é referente a quem são os titulares de direitos e qual é o imóvel.*

Corroborando a indicação que o Registro de Direitos é superior ao Registro de Títulos nesse quesito, pesquisa conduzida por Thomas Miceli e C. F. Sirmans, da *University of Connecticut*, e Henry Munneke, da *University of Georgia* e Geoffrey Turnbull, da *Georgia State University*, concluiu que *o Registro de Direitos acarreta um valor maior da terra que um Registro de Títulos.*

Os autores desenvolveram um modelo teórico de como o risco e os custos de transação afetam o valor da terra no Registro de Títulos e no Registro de Direitos, na modalidade *Torrens*, concluindo que esse último levaria, *ceteris paribus*, a um maior valor para a propriedade dos bens imóveis. Em seguida, realizaram estudos empíricos em *Cook County, Illinois*, onde coexistiam os dois modelos alternativos de registro, comparando o valor da propriedade em ambos os sistemas. Novamente, o estudo indicou que, isolados outros efeitos, comparativamente o sistema *Torrens* aumentou de fato o valor da propriedade (MICELI et al., 2002).

Uma sociedade somente pode respeitar um direito *erga omnes* se estes são compreendidos e, para tanto, bem definidos. Portanto, um Registro de Direitos, em face de um Registro de Títulos, ao melhor definir o direito de propriedade: (a) aumenta o valor do bem imóvel, e (b) permite o conhecimento rápido a respeito do bem, dos direitos envolvidos e seus titulares.

B – FORTALECIMENTO DO EXERCÍCIO DO CONCEITO DE PROPRIEDADE

Para podermos examinar qual sistema de registro fortalece mais o exercício do direito de propriedade, é preciso compreender o que significa *habilidade de exercitar estes direitos*.

²⁵ *Noise*, ou ruído, denomina todo o conjunto de fatores para além da informação relevante capaz de colaborar na formação do preço de um ativo (GROSSMAN, 1977).

Exercitar um direito de propriedade deve incluir as atividades de usar, fruir, comprar, vender, ceder e onerar (dar em garantia)²⁶, ou seja, que amplifique²⁷ e liberte as possibilidades de utilização e transferência do bem.

Como efeito da formalização da propriedade, há aumento do valor do bem, do acesso ao crédito, do investimento em habitação e renda, do aumento de felicidade e até mesmo da redução do trabalho infantil (DE SOTO, 2000; GALAL, RAZZAZ, 2001; MOURA *et al.*, 2009; VELENCOSO, 2013)²⁸.

O fortalecimento do direito de propriedade, pelo registro, será capaz de fomentar o aumento da concessão de crédito com garantia imobiliária. O crédito imobiliário é dinamiza o desenvolvimento em geral. Se o modelo de registro for eficiente, levará à melhor utilização dos recursos, aumentando o acesso público ao crédito imobiliário pela facilidade de utilizar a propriedade como garantia em operações de crédito, a grande alavanca da economia contemporânea. (GALAL, RAZZAZ, 2001; STANLEY *et al.*, 2011; GONZÁLEZ, 2012).

O melhor *exercício* do direito está diretamente relacionado à melhor *definição* do direito de propriedade.

O Registro de Direitos, ao melhor definir o direito, o titular do direito e o objeto do direito, com isso oferecendo uma confiança pública (com efeitos absolutos ou relativos, admitindo-se prova em contrário) permite que o exercício de direitos seja fortalecido e facilitado. O crédito imobiliário, que depende de definição do direito de propriedade para que esse possa se constituir uma garantia real, uma hipoteca ou alienação fiduciária, cuja definição igualmente é necessária, é logicamente fortalecido no sistema de Registro de Direitos.

É possível argumentar que, no modelo Registro de Títulos, o *acesso ao registro* é facilitado pela falta de análise jurídica e possibilidade de registros de cadeias contraditórias de contratos. Nesta linha, facilitar o registro seria sinônimo de facilitar o exercício do direito. Mas não se pode confundir o exercício de um direito civil com o exercício do acesso a um simples registro que poderá não levar ao efeito jurídico pretendido, o de efetivamente transferir ou onerar um bem imóvel.

Um contrato registrado que não consegue comprovar de fato a propriedade é um fator limitador do exercício do direito e pode levar terceiros a equívocos e a violar a propriedade.

²⁶ A origem da definição em latim “*Jus de re libera disponendi, jus utendi et abutendi*” está em Robert Joseph Pothier, em seu *Traité du Droit de domanie de propriété*, de 1776. Especialistas em direito romano como Schultz e Nicholas entendem que não há fontes romanas equivalentes (HERMAN, 1981, p. 677). Sobre a discussão sobre o nascimento do conceito de direito subjetivo no direito de propriedade, consulte STORCK, 2010.

²⁷ Pode-se incluir o direito de *securitizar*, no Brasil, atividade regulada nos termos da MP 1.103 de 2022, convertida na Lei 14.430 de 3 de agosto de 2022: “Art. 18. Parágrafo único. É considerada operação de securitização a aquisição de direitos creditórios para lastrear a emissão de Certificados de Recebíveis ou outros títulos e valores mobiliários perante investidores, cujo pagamento é primariamente condicionado ao recebimento de recursos dos direitos creditórios e dos demais bens, direitos e garantias que o lastreiam”.

²⁸ A regularização fundiária, ou o registro de propriedades informais, reduziu o trabalho infantil em oito horas semanais na Comunidade do Caju, no Rio de Janeiro, bem como foi verificada uma relação positiva entre registro e felicidade (MOURA *et al.*, 2009).

Esse risco implica em maior custo para a operação de crédito imobiliário quando comparado em uma situação equivalente, mas com maior definição do direito de propriedade e de garantia.

C – REDUÇÃO DO CUSTO DE EXERCITAR O DIREITO DE PROPRIEDADE

Cumpra examinar os *custos envolvidos* em ambos os modelos de registro. No mundo real, os custos de transação são positivos e as instituições legais impactam significativamente no comportamento dos agentes econômicos. Agentes econômicos sempre querem reduzir os custos de transação sob suas perspectivas a fim de obter benefícios de interações econômicas no menor custo possível (PETRAM, 2011, p. 6). Ainda, o arranjo de custos de transação depende de instituições jurídicas e de instituições políticas preexistentes (NORTH, 1994) que poderão estabelecer estruturas inclusivas ou extrativistas de riquezas em benefício de elites políticas (ACEMOGLU, ROBINSON, 2013).

É evidente que, no modelo do Registro de Títulos, não há o custo de se estruturar a organização que presta a função registral com uma equipe jurídica qualificada, capaz de analisar contratos e contrapor às demais informações constantes do acervo. Trata-se de um simples depósito de informações, cujo maior esforço reside na indexação dos contratos. Uma equipe pouco qualificada juridicamente e um *software* de baixa complexidade parecem dar conta do recado. Ocorre que, se essa indexação, à primeira vista, parece ser simples, ao longo do tempo se revela uma operação nada trivial. Em razão da diversidade de títulos e crescente complexidade ao longo do tempo, fica cada vez mais difícil indexar diversas cadeias de titularidades encontradas em contratos sobre imóveis cuja descrição pode mudar, por desmembramento ou fusão de imóveis²⁹³⁰.

Essa complexidade gerada em razão do Registro de Títulos não realizar qualquer atividade de depuração jurídica dos documentos apresentados gera ineficiência, pois diversos outros organismos acabam assumindo os custos de pessoas, processos e tecnologia, qual seja, as empresas privadas que oferecem análise e seguros sobre as transações imobiliárias. Estes custos são *replicados em diversos organismos exteriores ao Registro*, nas empresas privadas que oferecem análise e seguros sobre as transações imobiliárias, como se percebe no caso francês e americano.

Ao contrário, no modelo Registro de Direitos, quando é necessário comprovar ou conhecer a posição jurídica de proprietário sobre um imóvel, para transferência ou oneração, basta o custo de uma certidão³¹ do Registro.

Eugene Massie (1917) traz informações históricas de como as companhias seguradoras americanas combateram as iniciativas de implementar o Registro de Direitos naquele país. A *Chicago Title and Trust Company*, após o grande incêndio que destruiu os registros públicos de Chicago, em 1871, passou a atuar com proeminência no setor de seguros por possuir cópias dos

²⁹ Tanya Marsh aponta as dificuldades de indexação nos sistemas de títulos americanos. Mesmo um pequeno equívoco poderá impedir que o contrato seja encontrado. Por exemplo, o sobrenome De La Hoya, pode ser indexado como Hoya, la Hoya ou delahoya. (MARSH, 2011, p.21).

³⁰ Especialmente em razão dos registros de títulos produzirem informação de baixo valor, seus procedimentos de análise possuem baixa complexidade e não necessitam de equipes com formação jurídica, esses registros custam pouco frente ao negócio o que acaba envolvendo equipes pouco qualificadas.

³¹ No Registro Inglês essa certidão custa três libras (BOGUSZ, 2002).

títulos e extratos daquele acervo, de valor incalculável. Na época a companhia possuía capital de sete milhões de dólares e lucro de três milhões de dólares e meio. “Naturalmente”, observa Massie, ela combateu a adoção do Registro *Torrens* em Illinois e “em todos os Estados Unidos da América”. Em seguida, ele narra diversas ações judiciais, com alegações diferentes, contra a implementação do Sistema *Torrens*, um Registro de Direitos, naquele país, o que efetivamente aconteceu (MASSIE, 1917).

Como visto anteriormente, um estudo demonstrou o impacto positivo do Registro de Direitos, na variante *Torrens*, para o valor da propriedade imobiliária em *Cook County*. (MICELI et al., 2002). Ocorre que, mesmo com os benefícios para proprietários e terceiros, o Registro de Direitos no modelo *Torrens* foi descontinuado em *Cook County*. Os autores se perguntam sobre o porquê e tentam explicar essa piora institucional com duas possibilidades. A primeira, que propriedades imobiliárias novas teriam menos risco, e a segunda, devido aos custos de manutenção de um Registro de Direitos (MICELI et al., 2002, p. 579).

Há uma terceira hipótese, explicitada por Eugene Massie (1917): em que pese os benefícios do Registro de Direitos para proprietários e credores hipotecários, há grupos de interesse que extraem valor da ineficiência do modelo de Registro de Títulos daquele país.

Esta ineficiência se aprofunda com a criação da empresa *Mortgage Electronic Registration Systems, Inc. - MERS, Inc.*

Ao longo do tempo, as companhias seguradoras americanas criaram³² um sistema paralelo para organizar a informação em função do imóvel, reproduzindo todos os registros efetuados no órgão oficial³³ e, com base nesses dados, é que decidem segurar ou não a operação (BRANDELLI, 2016).

Em 1993, ocorreu criação, pelos bancos hipotecários³⁴ nos Estados Unidos da América, da *MERS, Inc.*, para permitir a agregar as dívidas hipotecárias e a venda de portfolios de créditos hipotecários. Os credores passaram a enviar listas dos créditos concedidos para a *MERS*, deixando os registros públicos americanos de lado e sem informações sobre aproximadamente metade das hipotecas americanas. A *MERS* apenas arquiva as transações sem fazer qualquer análise jurídica sobre a correção jurídica das operações e a validade destas como direitos de garantia e transmissão de propriedade. Falhas jurídicas destas operações, com correção, condições e titularidades fora do registro público, eram *opacas* para toda a sociedade, dificultavam a quantificação do risco de crédito dos ativos em seguida securitizados em produtos que tinham como lastro recebíveis imobiliários dessas hipotecas. Ainda, dificultaram o trabalho das agências de risco em avaliar a qualidade do crédito dos recebíveis que passaram a ser ofertados para investidores como se fossem de baixo risco – e não *subprime*, ou seja, de

³² Já disse Benito Arruñada que receitas fáceis geralmente encontram compradores ao ocultar a complexidade dos problemas (ARRUÑADA, 2021).

³³ Outro custo do sistema americano seria lidar com os cerca de três mil cartórios de registro estabelecidos desde os tempos coloniais em cerca de três mil cartórios de registro, que respeitam regulações em nível local, sem qualquer uniformidade sobre normas de registro e com disparidades quanto às indexações da informação (MARSH, 2011).

³⁴ A *Mortgage Electronic Registration Systems, Inc. (MERS)* foi fundada pelos *Mortgage Bankers Association, Fannie Mae, Freddie Mac, the Government National Mortgage Association, the Federal Housing Administration*, e pelo *Department of Veterans Affairs* para atuar no processamento eletrônico e buscas de hipotecas (MARSH, 2011, p. 22).

altíssimo risco (MAZITELI NETO; BRANDELLI, 2021). Os processos de execução hipotecária (*foreclosure*) revelaram que diversas aquisições de hipotecas não respeitaram as regras jurídicas, o que impediu a prova de titularidade dos direitos nesses processos e impediu a execução das cobranças junto aos devedores, um verdadeiro *MERSGate* (GONZÁLEZ, 2012).

Os custos de transação gerados pela utilização da *MERS* e abandono dos registros públicos americanos foram e continuam a ser significativos: não bastasse a própria crise de 2008, juízes, proprietários, credores e investidores *precisam reconstruir a confiança no sistema de registros públicos americano*³⁵ (PETERSON, 2012; MAZITELI NETO; BRANDELLI, 2021).

Como solução, tem sido proposto, nos Estados Unidos da América, o estabelecimento de um sistema eletrônico inclinado ao Registro de Direitos para substituir os Registros de Títulos local em vigor e superar a utilização da *MERS* (MARSH, 2011; MAZITELI NETO; BRANDELLI, 2021). Essa solução foi preconizada em 1917 por Eugene Massie, em texto que lembra muito as posições posteriores de Hernando de Sotro (2000) (MASSIE, 1917, p. 771).

O custo de se obter uma transação imobiliária com acompanhamento de uma empresa de acompanhamento em *real estate* no Estado de Carolina do Sul impactava, no final do século XX, em pelo menos 10% a mais no preço da transação. Outros custos envolvidos: até 3% de seguro da transação e taxas legais e até 10% de corretagem. Enquanto isso, somente as taxas de transferência nos registros de imóveis (estruturados no modelo Registro de Títulos) custam normalmente “menos de 1% do valor do imóvel” (WUNDERLICH, 1989; ARRUÑADA, 2004).

A título de comparação, de acordo com o *Doing Business*, que mede apenas as despesas oficiais³⁶, toda a qualidade jurídica do Registro de Direitos do sistema alemão e do sistema espanhol, e que torna menos necessária a assessoria jurídica e seguros, custa cerca de 6% do valor do negócio, e o caso brasileiro, menos de 4%.

Não por outra razão, no século XIX, a justificativa para constituir a transmissão de direito de propriedade alemã e o seu modelo nacional de Registro de Direitos foi explicitamente econômica ou “prática”. A ampliação da análise jurídica da autoridade pública envolvida, o registrador, em conjunto com a adoção da fé pública naquele país, teve como fundamento *reduzir custos de transação* imobiliária para os interessados e adquirentes. (GONZÁLEZ, 2017, p. 26-27).

Portanto, o sistema de Registro de Títulos incorre em uma ineficiência institucional estrutural que faz surgir grupos interessados em (a) constituir *rentismo* na propriedade imobiliária e em (b) aprofundar a ineficiência dos registros públicos, aumentando o custo em se exercitar direitos de propriedade e reais em uma sociedade.

D – INTERNALIZAÇÃO DAS EXTERNALIDADES DA PROPRIEDADE

³⁵ Nas palavras do *Attorney General* de Delaware: “Desde os anos de 1600, direitos de propriedade sobre imóveis têm sido um fundamento de nossa sociedade, mas a *MERS* criou sérias questões sobre quem tem o quê na América” (BIDEN, 2011).

³⁶ Sobre a metodologia do registro de propriedade, o *Doing Business* é claro: “Apenas custos oficiais requeridos pela lei são considerados, inclusive taxas, impostos, selos e outros pagamentos para o registro de propriedade, notários, agências públicas e advogados”. (THE WORLD BANK, 2022)

Por fim, é possível adicionar mais um argumento, o da internalização das externalidades da propriedade.

Os direitos reais não dizem respeito *apenas* aos contratantes ou ao proprietário original, pois implicam (a) na participação de *todos os membros de uma sociedade*, tanto na obrigação negativa de respeito à propriedade, (b) na perspectiva daqueles que deverão tomar decisões que impliquem conhecimento do direito, (c) havendo ainda aqueles que sucederão, ou receberão, o direito como proprietários na sequência, ao longo do tempo (MERRILL, SMITH, 2011).

Nenhuma pessoa é indiferente, em uma sociedade, aos direitos de propriedade existentes.

Coase, ao enfatizar a importância dos custos de transação em determinar quais direitos serão negociados, estimulou *insights* posteriores sobre como as instituições jurídicas foram desenhadas para facilitar essas transações: (a) a importância da propriedade concentrar poderes de modo a facilitar a transferência; (b) a importância do conceito *numerus clausus*, ou seja, de que somente são direitos de propriedade ou reais (*in rem*) os previstos na lei – e mais nenhum outro; (c) a adoção de sistemas de registros públicos pode ser compreendida como solução de publicidade e de *internalização de externalidades informacionais*; d) proibição de a existência de direitos contraditórios sobre uma mesma propriedade (MERRILL, SMITH, 2011, p.78-80; STERN, 2017; EIDENMÜLLER, 2012).

É sempre um problema calcular os custos e benefícios relativos ao direito de propriedade que recaem sobre terceiros, ou seja, em pessoas que estão alheias a uma contratação sobre a propriedade. As externalidades são mais perceptíveis no caso dos efeitos decorrentes do uso de um bem, como poluição, fumaça ou barulhos de avião, como custos. Regulação, limitação de direitos, responsabilidade civil e impostos são mecanismos de internalização de externalidades e atribuição dos custos para o específico agente econômico que as criou (EIDENMÜLLER, 2012).

Por isso o registro público igualmente pode ser percebido como uma instituição que permite a internalização das externalidades informacionais decorrentes de uma contratação sobre a propriedade. O *grau de confiabilidade* dessas informações do registro *reduz custos para futuros negócios e decisões jurídicas*, evitando sérios danos e crises econômicas. É preciso ter claro os custos *ex ante* e os custos *ex post* dos sistemas (ARRUÑADA, 2007, 2009, 2021; EIDENMÜLLER, 2012).

Como a propriedade cria uma relação entre proprietário e terceiros, ao longo do tempo, há um custo de informação sobre as mudanças desse direito. Todos esses custos devem ser internalizados pelo proprietário e ocorrem em grau máximo quando o titular do direito é responsável por levar seu título para registro em um sistema de Registro de Direitos. Afinal, nesse sistema se oferece o máximo de informação pública confiável para os terceiros.

Segundo o *Doing Business* do *World Bank*, o proprietário na Alemanha ou Espanha é o responsável que arca com os custos do registro, na ordem de 6% do valor do imóvel. O resultado desse registro que constitui a propriedade e informa terceiros é público e acessível ao custo de uma certidão.

Se o proprietário não internalizar os custos referentes à definição pública de quem é o proprietário e qual é o direito através do registro, esse custo será imputado a todos que se interessarem ou precisarem conhecer a verdadeira situação da propriedade de determinado bem, sob o modelo de Registro de Títulos. No modelo americano, como visto, pode atingir até 13% do valor do imóvel. Seus resultados permanecem privados, ou seja, opacos para a sociedade. A

externalidade informacional da propriedade não é, no Registro de Direitos, completamente internalizada pelo proprietário.

Cabe ao Direito reduzir os custos de transação de uma sociedade e imputar esse custo ao proprietário, para que este internalize as externalidades da propriedade. Novamente, o sistema de Registro de Direitos demonstra ser superior ao Registro de Títulos, pois efetivamente reduz os custos de transação, atribuindo-os ao proprietário.

CONCLUSÃO

A disciplina econômica possui um método poderoso capaz de criar modelos de explicação da realidade. Mas a compreensão dos custos *ex ante*, *ex post* e das funções econômicas realizadas por cada etapa de análise jurídica dos registros não é trivial, já que implica conhecimentos em Economia, Direito Civil e Direito Registral Imobiliário.

Análises econômicas da propriedade e dos registros imobiliários desconectadas da disciplina do Direito, da história das instituições e dos saberes construídos sobre os modelos de registro, levam a conclusões imprecisas ao não compreender as instituições tal como funcionam na vida real. Como o mais notável exemplo temos os critérios do *Doing Business*, do *World Bank*. Esse *ranking* examinava a propriedade e seu registro como se esses não tivessem milhares de anos de funcionamento institucional e fossem estudados e operados tradicionalmente dentro do Direito. Ao ignorar a disciplina jurídica e, com isso, não compreender o funcionamento da instituição que pretende medir, os critérios escolhidos para examinar os registros em todo o mundo não mediam os reais custos de transação envolvidos e, portanto, eram incapazes de oferecer condições para analisar economicamente os *trade-offs* que efetivamente estão em jogo no registro de propriedade.

O *Doing Business* fomentou o pior modelo institucional disponível, o Registro de Títulos, em que ocorrem os maiores custos de transação. Neste modelo, há um fácil acesso ao registro de imóveis e à produção de muito ruído e pouca informação valiosa para as escolhas econômicas dos agentes. Em razão disso, surge um mercado rentista dessa ineficiência com a necessidade de contratação de serviços de assessoria jurídica especializada em propriedade imobiliária e a contratação de seguros. O *Doing Business* não mediu o custo dessa ineficiência do sistema de Registro de Títulos. Ao atuar assim, o *World Bank* se alinha à indústria cuja existência depende de instituições de registros de imóveis de baixa qualidade.

O melhor registro de imóveis desenvolvido na história, o Registro de Direitos, não consegue ser apreciado pelos critérios do *Doing Business*. Seus procedimentos da análise jurídica para depurar os direitos não são valorizados, o valor do registro não é medido, os custos *ex post* que são reduzidos com o seu funcionamento não são percebidos. A redução de custos em assessoria jurídica e seguros que este sistema oferece para a sociedade não foi medida.

Os tempos atuais, em que economistas que desconhecem o Direito medem e reformam instituições jurídicas, e juristas que desconhecem a Economia sequer tem condições de entender a medição e participar do debate, demonstram que ambas as disciplinas se complementam.

A Economia produziu molduras teóricas para explicar as escolhas dos agentes quer no âmbito privado, quer no âmbito público, na criação e mudança das instituições, e foi capaz de oferecer análises a partir de perspectivas históricas abrangentes. Essa riqueza teórica é muito útil para a compreensão da propriedade imobiliária, seu sistema de registro e até mesmo compreender interesses econômicos e forças políticas interessadas em aumentar custos de transação e estabelecer situações rentistas, capturando decisões de agentes públicos e privados em nível global.

Esse trabalho conclui que:

- (1) A Propriedade Imobiliária e os Registros de Imóveis somente são compreensíveis quando se combinam conhecimentos em Direito e Economia;
- (2) A Análise Econômica do Direito é o ambiente ideal para que possa se desenvolver a atividade de síntese teórica a respeito dos Registros por se tratar de uma interdisciplina, em que o método econômico é aplicado no exame de normas jurídicas; e
- (3) Os Registos de Direitos são mais eficientes que os Registros de Títulos – em que pese a necessidade de maiores estudos empíricos sobre o tema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James A., *Why Nations Fail: The origins of Power, Prosperity, and Poverty*, Crown Business, 2013.

ACKOFF, Russell L., Management Misinformation Systems, *Management Science*, Vol. 14, No. 4, Application Series (Dec., 1967), pp. B147-B156, 1967.

ARRUÑADA, Benito. *La contratación de derechos de propiedad: un análisis económico*, Centro de Estudios – Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, Madrid, 2004.

ARRUÑADA, Benito. Organização do registro da propriedade em países em desenvolvimento, Instituto de Registro de Imóveis do Brasil, *Revista de Direito Imobiliário*, Revista dos Tribunais, n.56, pp.139-160, 2004b.

ARRUÑADA, Benito; GAROUPA, Nuno. 2005. ‘The Choice of Titling System in Land’, *Journal of Law and Economics*, pp. 709–727, 2005.

ARRUÑADA, Benito., Pitfalls to Avoid when Measuring the Institutional Environment: Is ‘Doing Business’ Damaging Business?, *Journal of Comparative Economics*, 35, pp.729-47, 2007.

ARRUÑADA, Benito, How Doing Business Jeopardises Institutional Reform, *European Business Organization Law Review*, 10, pp.555-574, 2009.

ARRUÑADA, Benito, RIP Doing Business, 2021, disponível em <https://www.irib.org.br/app/webroot/files/downloads/files/2021%2009%2020%20-%20RIP%20Doing%20Business.pdf>

BIDEN, Beau, *Department of Justice Press Releases*, 27 de outubro de 2011, disponível em <https://news.delaware.gov/2011/10/27/biden-private-national-mortgage-registry-violates-delaware-law/>

BOGUSZ, Barbara, Bringing Land Registration into the Twenty-First Century, The Land Registration Act 2002, *The Modern Law Review*, Jul., Vol. 65, No. 4, pp. 556-567, 2002.

BOUCKAERT, Boudewijn, Title systems and recordation of interests in BOUCKAERT, Boudewijn, *Property Law and Economics*, Edward Elgar Publishing, 2010.

BRANDELLI, Leonardo, Publicidade registral imobiliária e a Lei 13.097/2015, *Revista dos Tribunais*, vol.962, 2015

BRANDELLI, Leonardo. *Registro de Imóveis: Eficácia Material*. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2016.

CAMPBELL, Donald. E; KELLY, Jerry S. Trade-off Theory, *The American Economic Review*, Vol. 84, No. 2, pp. 422-426, 1994.

CARVALHO, Afrânio de, *Registro de Imóveis*, Forense, Rio de Janeiro, 1982.

DE SOTO, Hernando. *O mistério do capital*, Record, 2000.

DEL POZO, Luis Fernández, Sobre a publicidade imobiliária na Grécia Clássica segundo Teofrasto, *Revista de Direito Imobiliário*, n. 50, São Paulo, 2001b.

EINENMÜLLER, Horst, *Law and Economics I – Folge 9 – Analytical Methods*, LMU – Ludwig-Maximilians-Universität München, disponível em <https://horst-eidenmueller.de/podcasts/AM>

GALAL, Ahmed; RAZZAZ, Omar. Reforming Land and Real Estate Markets, *Policy Research Working Paper 2616*, The World Bank, Private Sector Advisory Services, 2001

GONZÁLEZ, Fernando Mendez, A função Econômica da Publicidade Registral, *Revista de Direito Imobiliário*, 55, 2003.

GONZÁLEZ, Fernando Mendez, Mortgage Gate: As incertezas sobre a Exequibilidade das Hipotecas Geridas pelo Mortgage Electronic Registration System nos Estados Unidos, in GONZÁLEZ, Fernando Mendez; DIP, Ricardo; JACOMINO, Sérgio. *Registro Público de Imóveis Eletrônico*, Quinta Editorial, São Paulo, 2012

GONZÁLEZ, Fernando Mendez, *La Función de La Fé Pública Registral em La Transmisión de Bienes Inmóviles: um estudo del sistema español com referencia a al alemán*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017.

GROSSMAN, Sanford. The Existence of Futures Markets, Noisy Rational Expectations and Informational Externalities, *The Review of Economic Studies*, Vol. 44, No. 3, pp. 431- 449, 1977.

HASMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier, Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus Problem and the Divisibility of Rights, *The Journal of Legal Studies*, Vol. 31, No. S2, The Evolution of Property Rights A Conference Sponsored by the Searle Fund and Northwestern University School of Law, pp. S373-S420, 2002

HERMAN, Shael, The Uses and Abuses of Roman Law Texts, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 29, No. 4, pp. 671-690, 1981.

HIRSHLEIFER, Jack, The Private and Social Value of Information and the Reward to Inventive Activity, *The American Economic Review*, Vol. 61, No. 4, pp. 561- 574, 1971.

LAPUENTE, Sergio Cámara. Los Sistemas Registrales em el marco del Derecho privado europeo: reflexiones comparatistas sobre la inscripción registral como formalidade de los contratos. *Anuario de derecho civil*, Vol. 57, n.3, p. 929-1002, 2004.

MACKAAY, Ejan, *Law and Economics for Civil Law Systems Second edition*, Elgar, 2021.

MARSH, Tanya. Foreclosures an the feilure os the American land title recording system, *Columbia Law Review*, v. 111, p. 24-26, 2011.

MASSIE, Eugene C. Perfection of the Torrens System, *The Virginia Law Register*, New Series, Vol. 2, No. 10 (Feb., 1917), pp. 750-771, 1917.

MAZITELI NETO, Celso; BRANDELLI, Leonardo. Uma Mers, Inc à brasileira, *Consultor Jurídico*, 2021, disponível em <https://www.conjur.com.br/2021-abr-15/maziteli-neto-brandelli-mers-inc-brasileira>

MERRILL, Thomas W., Introduction: The Demsetz Thesis and the Evolution of Property Rights, *The Journal of Legal Studies*, Vol. 31, No. S2, pp. S331-S338, 2002.

MERRILL, Thomas W., SMITH, Henry. E.. ‘Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus Principle’, *Yale Law Journal*, 2000, pp. 1–70, 2000.

MERRILL, Thomas W., SMITH, Henry. E.. , What Happened to Property in Law and Economics?, *The Yale Law Journal* , Vol. 111, No. 2 (Nov., 2001), pp. 357-398, 2001.

MERRILL, Thomas W., SMITH, Henry. E.. Making Coasean Property More Coasean, 54 *J. L. & ECON.* S77, 2011.

MICELI, Thomas; ,MUNNEKE, Henry J; . SIRMANS, C. F.; TURNBULL, Geoffrey K.; Title Systems and Land Values, *The Journal of Law & Economics*, Vol. 45, No. 2, pp. 565-582, 2002.

MOURA, Maurício José Serpa Barros de; DE LOSSO, Rodrigo, [*Land title program in Brazil: Are there any changes to happiness?*](#), [*Journal of Behavioral and Experimental Economics \(formerly The Journal of Socio-Economics\)*](#), Elsevier, vol. 45(C), pp. 196-203, 2003

MOURA, Maurício José Serpa Barros de; DE LOSSO, Rodrigo, LEONY, Larissa. *How Land Title Affects Child Labor?*, Policy Research Working Paper 5010, Impact Evaluation Series n. 37, The World Bank, July, 2009.

MOURA, Maurício José Serpa Barros de; DE LOSSO, Rodrigo; *Some Notes on How Land Title Affects Child Labor*, *Revista EconomiA*, Brasília (DF), v.11, n.2, p.357–382, 2010.

NORTH, Douglass C., Institutions, *Journal of Economic Perspectives*, p 97-112, 1991.

NORTH, Douglass C. Economic Performance Through Time, *The American Economic Review* , Jun., 1994, Vol. 84, No. 3, pp. 359- 368, 1994.

PEIRÓ, Nicolás Nogueroles. La evolución de los Sistemas Registrales en Europa. *Revista de Direito Imobiliário*, Instituto de Direito Imobiliário do Brasil – IRIB, n. 61, 2006.

PETRAM, L. O. *The world's first stock exchange: how the Amsterdam market for Dutch East India Company shares became a modern securities market, 1602-1700*. Eigen Beheer, University of Amsterdam – Digital Academy Repository, 2011

PETERSON, Christopher L., Two Faces: Demystifying the Mortgage Electronic Registration System's Land Title Theory, *Wm. & Mary L. Rev.* 53, pp. 111, 2011.

POSNER, Richard A., *The Economic Approach to Law*, University of Chicago Law School, Chicago Unbound, 1975.

POSNER, Richard A., Gary Becker's Contributions to Law and Economics, *The Journal of Legal Studies*, Vol. 22, No. 2, pp. 211- 215, 1993

POSNER, Richard A., *Economic Analysis of Law*, Aspen, 2014

REBELLO-PINHO, Ruy Veridiano Patu, *A independência jurídica do notário e do registrador*, Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade de São Paulo – PUC-SP, 2018

SILVEIRA, André Bueno. *Análise Econômica do Direito e Teoria dos Jogos: Consequencialismo nas decisões judiciais e a nova interpretação das consequências*. Editora Juspodium, 2022.

SPARKES, Peter. HM Land Registry: public or private? *IPRA-CINDER International Review*, 2, 2019.

STANLEY, Victoria; BOSKOVSKI, Denis; MARTINO, Samantha. Securing Property Rights and Increasing Real Estate Productivity in FYR Macedonia. *Europe & Central Asia Knowledge Brief*, The World Bank, Vol. 36, March. 2011

STERN, James Y. The Essential Structure of Property Law, *Michigan Law Review*, Vol. 115, No. 7 pp. 1167-1212, 2017.

STORCK, Alfredo. Direito subjetivo e propriedade. Sobre o tomismo de Michel Villey, *dois pontos*, vol. 7, n. 2, p.47-72, 2010 .

THE WORLD BANK, *Registering Property Methodology*, disponível em <https://archive.doingbusiness.org/en/methodology/registering-property>

VELENCOSO, Luz M. Martínez. Transfer of Immovable and Systems of Publicity in the Western World: An Economical Approach, *Journal of Civil Law Studies*, vol. 6, Issue 1, 2013.

WUNDERLICH, Gene. Transaction Costs and the Transfer of Rural Land, *Journal of ASFMRA*, Vol. 53, No. 1, pp. 13-16, 1989.